

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭМПИРИЧЕСКОГО ОПЫТА В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

АБЕРКУЛОВ ДИЛШОД НУРБАЕВИЧ¹

ШАУДУНОВА ГУЗАЛ АЗАТ КИЗИ²

¹старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, Координационно-методического центра новейшей истории

Узбекистана при АН РУз, aberkulov72@mail.ru

²магистр Национального университета Узбекистана
guzalshaudunova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19051845>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv faoliyat va empirik tajriba oʻrtasidagi yaqin bogʻliqlik Oʻzbekistonning zamonaviy tarixini oʻrganishda metodologik asoslar sifatida tahlil qilinadi. Tarixiy maʼlumotlarni olish usullari, empirik manba tadqiqotlari va faktlarni tarixiy anʼana kontekstida joylashtirish usullariga eʼtibor qaratgan holda koʻrib chiqishga harakat qilindi. Koʻrsatiladiki, zamonaviy tarixiy bilim tadqiqotchining empirik amaliyotlari va metodologiyasining sintezi shaklida namoyon boʻladi.

Kalit soʻzlar: kognitiv faoliyat, empirik tajriba, Oʻzbekistonning zamonaviy tarixi, manba tadqiqotlari, tarixiy metodologiya, fakt, talqin, arxiv tadqiqotlari.

Abstract. This article examines the close relationship between cognitive activity and empirical experience as methodological foundations for studying the modern history of Uzbekistan. An attempt was made to cover the methods of obtaining historical data, focusing on empirical source studies and methods of placing facts in the context of historical tradition. It is shown that modern historical knowledge takes the form of a synthesis of the researcher's empirical practices and methodology.

Keywords: cognitive activity, empirical experience, modern history of Uzbekistan, source studies, historical methodology, fact, interpretation, archival research.

Аннотация. В представленной статье рассматривается тесная взаимосвязь между познавательной деятельностью и эмпирическим опытом как методологическими основами изучения новейшей истории Узбекистана. Была предпринята попытка охватить способы получения исторических данных, сосредоточив внимание на эмпирическом источниковедении, методах размещения фактов в контексте исторической традиции. Показано, что современное историческое знание выступает в форме синтеза эмпирических практик исследователя с методологической.

Ключевые слова: познавательная деятельность, эмпирический опыт, современная история Узбекистана, источниковедение, историческая методология, интерпретация, архивные исследования.

Введение. В исторической науке познавательная деятельность имеет сложный характер получения, отбора, анализа, интерпретации информации о прошлом. Эмпирический опыт здесь есть не просто комплекс наблюдений, а систематически организованное знание, запечатлённое в источниках, артефактах, документах и свидетельствах вечных людей, принявших участие в событиях. Объективный наблюдаемый факт, безусловно, важен для

изучения современной истории Узбекистана, включая и период независимости. Но вместе с ним важна и умозрительная интерпретация исследователем этого факта, что история человечества свидетельствует о том, что процессы духовного пробуждения в жизни любого народа приводят к осознанию национальной идентичности и служат развитию. Фундамент новой истории как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев это «общенациональное движение», воплощающие мечты предков и ориентированное на создание правового государства.[1] Так же стоит отметить и другое высказывание: «В настоящее время в нашей стране происходит еще один важный процесс возрождения. Поэтому слова «Новый Узбекистан» и «Третий Ренессанс» гармонично перекликаются с нашей жизнью и вдохновляют наш народ на великие цели».[2] И особенно сегодня, в век великих социально- политических и экономических изменений, глобализации и многополярного мира интерес к осознанию своей истории на пути ее нового возрождения побуждает новое поколение изучать прошлое и осваивать новое для новых открытий в истории и философии. На современном этапе взаимосвязь молодого поколения с историческим познанием основано на инновациях и сохранении традиций. «Человек, нация народ живы чувством исторической памяти. Память – напоминающее прошлое, наставления наших предков и национальное наследие – как лучи священной книги освещает жизнь».[3] Именно поэтому формирование и восстановление исторической памяти нашего города является объективной необходимостью. Это свою очередь способствует более глубокому осознанию своих корней, многогранной истории народа, знанию прошлого и приобретению нового.

Познавательной деятельностью, является процесс целенаправленного получения знаний, в который входит восприятие, анализ, синтез и классификация информации. Историческое познание представляется сложным в структурном отношении явлением, и можно выделить несколько его составных частей, которые различны по формам и осмыслению исторической деятельности, по времени взаимодействия, по соотносительности к определённым историческим эпохам и цивилизациям. Но наиболее типичным вариантом, принятом в научно-исторический, включающая в себя два уровня – обыденный и научно-теоритический, обусловленные исторической действительностью и соотносящиеся друг к другу. Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмыслить новые тенденции изучения процесса формирования знания и о истории в целом, получаемые при помощи ряда когнитивных и гуманитарных наук таких как: - письменные, устные, визуальные, материальные - эмпирические данные (факты, свидетельства, данные) - методологическую рефлексию (умение поставить вопрос, выбрать методы).

Как же эмпирическая деятельность помогает в изучении, в научном исследовании истории Нового Узбекистана - XX–XXI веков. Научное исследование начинается с потребности что-то узнать. Это то, что мы называем проблемой исследования. Обычно проблема носит очень общий характер. Наиболее эффективный способ найти точный и потому полезный ответ на этот вопрос состоит в том, чтобы применить существующие методы эмпирического исследования отношений, наблюдаемых нами в мире. Прежде чем применить научные процедуры, нужно знать, над чем следует наблюдать при поиске решения, и как связаны наблюдаемые факты с исследуемой проблемой. Пытаясь дать возможные объяснения событиям, происходящем в стране, мы теоретизируем или строим теории. Теории создаются при попытке достичь понимания. Они помогают направлять нашу работу и определять, правильно ли наше понимание проблемы. Понимание достигается на основе собственного

опыта, случайного наблюдения или творческого размышления. Полезные теории начинают свое существование с досконального изучения тех событий, которые хотим объяснить. При этом неадекватные знания о фактах могут направить действия по созданию теории в совершенно неверном направлении. Вот почему столь важным является поисковое исследование, цель которого – установление соответствующих фактов. [4]

В первую очередь это работая с историческими источниками отражающие этапы: - движение за независимость, советское время, перестройки и гласности, формирования государственности (1991–по настоящее время). Такой эмпирический слой позволяет не просто восстанавливать события с официальной, но с персональной точки зрения, выявляя скрытые социальные механизмы, конфликты, мотивации и стратегии поведения.

Источниковедение как основа эмпирического опыта. Источниковедение — это наука о природе, типах, строении, достоверности и использовании источников — является основным способом научного исторического знания. До начала XX века исторические источники были почти полностью рукописными архивами, в последующем времени начинал проявляться документооборот массового типа: газеты, радио, телевидение, электронные документы, с 1991 года стали появляться новые национальные архивы независимого государства. Актуальные цифровые архивы, свободный доступ к документам и его возможность электронного анализа которые позволяют расширить эмпирические возможности исследователя. Историческая методология представляет собой несколько методов анализа: критическое источниковедение это проверка источника на достоверность путем сопоставления с другими источниками, выявленные противоречий, также проверки подлинности авторства и условий написания. Сравнительный метод это сопоставление данных из разных источников, из разных регионов, из разных временных периодов для поиска общих и отличительных черт. Это осмысление смысла событий с учетом культурного, социального и политического контекста. При этом особое внимание уделяется субъективному опыту участников. В современных исторических исследованиях Узбекистана активно применяются смешанные методы: статистико-эмпирические (для анализа социально-экономических процессов), интервью, этнографические (социокультурные), архивно-документальные (для реконструкции политических процессов). Так же еще можно отметить такие методы как контент-анализ, метод когнитивного картирования и их многочисленные разновидности.

Контент-анализ – систематизированное изучение содержания письменного или устного текста (официального или нейтрального) с фиксацией наиболее часто повторяющихся в нем словосочетаний или сюжетов. Метод когнитивного картирования прикладная аналитическая методика изучения особенностей индивидуального (реже группового) мышления. Программа исследования должна включать следующие основные элементы:

- изложение цели исследования;
- изложение гипотезы, подлежащей проверке (если таковая имеется);
- спецификация используемых переменных;
- изложение способа операционализмами и измерения каждой переменной;
- детальное описание организации и проведения наблюдений;
- обобщающее обсуждение будущего анализа собранных данных.

Программа исследования – это процесс формулирования альтернативных конкурирующих гипотез и продумывания, какого рода наблюдения необходимы для проверки этих гипотез, так чтобы их нельзя было рассматривать в качестве объяснений возможных

результатов. [4] И это процесс образования независимого государства с 1991 года по сегодняшний день, который помогает понять и изучить какие произошли изменения во всех направлениях (экономика, политика, культура, социология).

Вместе с тем, нельзя не согласиться точкой зрения на исторический метод, согласно которой должен основываться, прежде всего, на общем знаменателе ценностей, которые характеризуют современность, поскольку все больший вес в мире приобретает гуманизация знания и «культурная функция истории». [5] Таким образом, история Нового Узбекистана является частью новейшей всемирной истории. И здесь возникает вопрос синхронизации содержания и временных рамок новой истории Узбекистана как истории суверенного государства и новой истории человечества. В современное время, в эпоху глубочайших глобальных перемен, наше государство динамично и уверенно входит в новую историческую эпоху. На наших глазах формируется новый миропорядок. Новейшая история Узбекистана – неотъемлемая часть этой эпохи и тесно переплетена с глобальными трендами. Однако, признавая эту связь, необходимо ответить на вопрос о степени совпадения этих «новейших историй» - глобальной истории и истории Узбекистана. И проблема не только в том, как увязать периодизацию истории Узбекистана с всемирной историей, но и в том, что сама периодизация всемирной истории, включая новейшую историю, является полем активных научных дискуссий. В своей практической и познавательной деятельности человек не мог не задумываться над тем, посредством каких путей, приёмов и способов он достигает тех или иных результатов. Сама человеческая деятельность, для которой изначально характерна целенаправленность, предполагает в качестве своей универсальной черты методичность. Иначе говоря, речь идёт о том, что важнейшее место в жизни человека занимают различные методы, понимаемые в самом широком смысле как совокупности обобщённых приёмов, способов и принципов, применяемых для решения различного рода задач, которые в свою очередь помогут понять историю прошлого Узбекистана и начать новую для будущих поколений, где они с высоко поднятой головой могли рассказать всеми миру про страну в которой родились и выросли зная, что их предки были основоположниками нынешней славы истории.

Список литературы

1. https://eccis.org/news/20029/bolshoe_intervju_prezidenta_sh.mirzizoeva_%E2%80%93_%C2%ABnovyj_uzbekistan_stanovitsja_stranoj_demokraticeskih_peremen_bolshih_vozmozhnos_tej_i_prakticheskoi_raboty%C2%B [Электронный ресурс]
2. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/17/renaissance/> [Электронный ресурс]
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.04.2017 г. № ПП-2865 «О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню памяти и почестей». <https://lex.uz/docs/3150997> [Электронный ресурс]
4. Юлдашева Г. И. Методологические аспекты международных отношений: учебник для высших учебных заведений. — Ташкент : Zilol buloq, 2023. — 184 с. — ISBN 978-9943-7073-7-5.
5. Ermarth E. D. Ethics and Method // History and Theory. Vol. 43. 2004. December. P. 61–83.